

СЪЕДОБНЫЕ НАСЕКОМЫЕ TENEBRIO MOLITOR и TRIBOLIUM В РЫБОЛОВНОМ МИРЕ

Мирзаева Дилобар Абдукахаровна

Доцент кафедры Фармацевтики и химии Медицинского факультета

Alfraganus Universiteti

e-mail: m.dilobar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927537>

Постановления Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2018 года № ПП-4005 " О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбководческой отрасли" и других нормативных правовых документах, связанных с этой деятельностью [1]. В целях поддержки рыбной отрасли республики, повышения эффективности деятельности рыбководческих и рыболовных хозяйств, рационального и эффективного использования земельных и водных ресурсов для обеспечения широкого внедрения интенсивных технологий в данную сферу. По всему миру существуют 1900 видов насекомых. Исследования показывает, что *Hermetia illucens*, *Tenebrio molitor*, *Acheta domesticus*, *Alphitobius dioperinus*, *Zophobas morio* вид насекомых является источником пищи и корма [2].

Tenebrio molitor это крупный мучной жук. Жуки – это полностью метаморфизованные насекомые отряда жесткокрылых, а мучные червы их личиночная форма. Внешний вид жука *Tenebrio molitor*: длина жуков достигает 12-18 мм. Тело довольно плоское, бока почти параллельные. Сверху жук темно-бурый с легким мяслянистым блеском, а снизу красноватого цвета. Маленький жук очень похож на большого мучного жука, за исключением яркой красно-коричневой окраски и значительно меньших размеров. Малый мучной жук по внешне сходен с жуком *Tribolium*. Усики 11-члениковые и постепенно утолщаются к верхушку. Ниже головы расстояние между глазами в 3 раза больше ширины глаз. Жуки природе не летают. Грудная клетка квадратная на вершине спереди, закругленный конец грудной клетки у самцов опушен, а у самок нет. Яйца белые, мелкие, длиной около 0,7 мм. Личинки сначала белые, затем желтоватые и плоские. Взрослая личинка сверху желтая и снизу светлая. Личинка покрыта редкими длинными волосками желто-белого цвета.

Развитие жука *Tenebrio molitor*: самки жуков могут откладывать в среднем 300-360 и даже до 1000 яиц при благоприятных условиях. Яйца трудно обнаружить. Они покрыты липкой жидкостью, которая быстро притягивает к себе частицы муки и пыли. Развитие яиц занимает 6-8 дней при 25-26 °C. Развитие зародыша в яйце прекращается при температуре ниже +10 C. Цикл развития мелкого мучного жука составляет в среднем 56 дней. Личинки превращаются в куколку через 5-12 дней. Затем превращаются в жука. Личинки хорошо развиваются в муке и отрубях. Личинки развиваются 20- 100 дней в зависимости от температуры. Жуки живут, питаются и размножаются до трех лет. *Tenebrio molitor* можно разводить в больших ящиках и пластиковых ящиках. Нужно использовать ящики с закрытыми со всех сторон. Для вентиляции в крышке делается множество мелких отверстий. Ящики заполняют компостом богатым органическими веществами. Насекомых подкармливают сухими фруктами, овсяным сухим зерном и овсяной крупой. Яйца до крупного жука занимает 35-45 дней. Личинок и куколок у мелкого жука развитие происходит за 6, 25 и 6 дней. Свежие личинки содержат 56% из

воды, 22 % общего жира, 18 % общего белка и 1,55 % из золы. В отапливаемых помещениях мелкие мучные жуки имеют 4 поколения, а в неотопливаемом 1-3 поколения. Малый мучной жук теплолюбивый вид. Даже при 0 температуре живут 2-3 дня. Пищевая ценность личинок большого мучного жука составляет: Белки 536%, жиры 33%, углеводы 66%, энергетическая ценность 6,49 ккал/г, фосфор 0,77% и кальций 0,11 %. Состав *Tenebrio molitor* богато белками, витаминами и минералами. В составе белков личинок содержатся: изолейцин -35,56, фенилаланин + тирозин - 52,2, лизин - 29,07, лейцин -34,06, треонин - 18,07, валин - 24,4 и гистидин - 15, 26 аминокислоты (г/кг белка) [3]. Выращивание червей в неволе обходится не так дорого, как выращивание овец и коров. Чтобы произвести белок насекомым не требуется много пищи. Выращивание насекомых не приносит много вреда для планеты.

Tribolium это семейство мучных жуков *Tenebrionidae* [4]. Они известны под названиями мучных жуков, мучных долгоносиков и красных долгоносиков. Взрослые *Tribolium* достигает длиной 3-6 мм с окраской от красновато-коричневой до черной. Передняя грудь имеет квадратную форму и закруглённой боками. У них развиты крылья, но они не могут использовать их для полета. Яйца имеют длину 0,6 мм, цвет от беловатого до почти прозрачного. Личинки имеют 6-7 мм длину. От некоторых других личинок тенебрионид их можно отличить потому, что последняя сегментная брюшка оканчивается двумя точками. Куколка сначала белые, но через день они желтеют затем темнеют. *Tribolium* откладывают яйца в муку. Из них вылупляются личинки, которые продолжают питаться и расти внутри пищи и избегая света. Личинок бывает 7 или 8 но их может быть от 5 до 11 в зависимости от пищи. Личиночная стадия может длиться в зависимости от пищи и температуры от 22 до 100 дней. Личинки выходят на поверхность своей пищи или укрытие после завершения развития, и они становятся куколками. Стадия куколки длится 5-12 дней в зависимости от температуры и света. Взрослые особи выходят из куколок, чтобы продолжить следующее поколение. Взрослые насекомые являются долгожителями, и они могут прожить более трех лет. *Tribolium* питаются пшеницей, мукой, кукурузой, крахмалом, горохом, орехами и сухофруктами. Насекомые являются естественным источником пищи для многих рыб и птиц. Условиях Узбекистана одним из важных перспективных направлений является выращивание полезных насекомых в контролируемых условиях, внедрение комплексного использования продуктов на их основе в животноводстве, птицеводстве и рыбном хозяйстве [5].

Заключение: На сегодняшний день основной целью рыбоводства является разведения рыбы в искусственных условиях является прибыль. Практика показывает, что в собестоимости рыбы затраты на корма являются основной частью расходов. Корм составляет 50-70% для роста. Чем рациональнее используют корма, тем прибыльнее разведение рыб. Рыбоводство повышает численность рыб, как лососевые, самообразные, тилапия, треска, карп и форель. Белковые продукты из насекомых являются одним из важнейших и конкурентоспособных альтернативные источником в рыбном хозяйстве. При использовании в рыбном хозяйстве личинок вместо пшеничной муки можно сэкономить 60% пшеничных отрубей и 40% пшеничной муки из основного корма. *Tenebrio molitor* является продуктивной кормушкой для насекомых и для многих хозяйств. Порошок из высушенных личинок содержит все незаменимые аминокислоты.

Содержание растворимых белков в сухом веществе составляло 80-84%. Насекомые положительно влияют на гистоморфологическое строение желудочно- кишечного тракта для рыб и оказывает положительное влияние на рыбное хозяйство.

References:

1. Постановления **Президента** Республики Узбекистан от 6 ноября 2018 года № ПП-4005 " О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбноводческой отрасли".
2. ФАО. 2001 г. Ряска: крошечное водное растения с огромным потенциалом для сельского хозяйства и окружающему среду. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. стр 108.
3. ФАО. Haustein A.T., Gilman R.H., Skillicorn P.W. 1994. Производительность бройлеров цыплята, которых кормили рационом, содержащим ряску (femna gibba). А. 122.
4. ФАО. 2014: " Насекомые, чтобы накормить мир". Vantomme, P., Munke, C., van Huis, A., van Itterbeeck, J., Накман: Насекомые, чтобы ощутить мир. Эде. Нидерланды.
5. Анжелини, Дэвид Р., Джокуш, Элизабет Л. (январь 2008г). " Отношения между вредителями мучные жуки рода Tribolium (Tenebrionidae), выведенный из нескольких молекулярные маркеры. Филогенетика и эволюция. 46(1):127-141.